

Farming of the Tamils

Dr. C. J. Pricilla, Assistant Professor of Tamil, A.D.M.College For Women, Nagapattinam-611001, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2690-917X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397714

Abstract

Agriculture is an age old method that Tamil people adopted to lead a vegetative life. In today's world, one can see that plowing is done with modern technical tools. In the Sangam Literature, one can find that the ancient Tamil cultivators have adopted different tillage methods as per their profession. When conducting a study based on the Sangam literary resources, the technical knowledge of the Tamil people about plowing makes us proud. In order to confirm the ancient agricultural methods, this study has been propagated to know the intelligence of the Ancient Tamil people. As farmers, they performed nature based agriculture on the land and they used the soil and water resources from the rivers. The purpose of this article is to explore the special features of plowing methods and agronomic practices of the ancient farmers.

Keywords: Tamil People, Sangam Literature, Agriculture, Soil, Water.

References

- [1] N. Karuna Murthy. *Tamil Novelkalil Vivasaya Tholilarkal*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai – 98.
- [2] Dr. S. Kalimuthu. *Tamil Illakiyakalil Maruthuvam*. Government Publication, Kumbakonam.
- [3] Dr. P. Singaravelan. “Tamilar Kalai Ilakkiyangalail Valviyal.” *Bodhi International of Research in Humanities, Arts & Science*, Vol. 7, Spl. Issue, October, 2022.
- [4] N. V. Jeyaraman. *Illakiyamum Ariviyal Vellanmaiyum*. New Century Book House Pvt. Ltd., Chennai – 98.
- [5] P. Mathayan. *Sanga Kala Inakkulu Samuthayamum Arasu Uruvakamum*. Pavai Publications, Chennai – 14.
- [6] S. Murugasaraswati. “Uzhalvu Sartha Palamozhlikalum athan Utkaruthukalum.” *Aran International Tamil Review Journal*. 09 September 2022.
- [7] Dr. T. Rajaseeli. “Illakiyankalil Iyarkai.” *New Century Ungal Noolagam*, Special Issue, 2022.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

தமிழர் உழவியல்

முனைவர் கி. ஜா. பிரிசில்லா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, ஏ. டி. எம். மகளிர் கல்லூரி,

நாகப்பட்டினம் - 611001, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2690-917X>

DOI: 10.5281/zenodo.8397714

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உழவுத் தொழில் மிக மிக பழமையான ஒன்று. ஆனால் இன்றைய உலகில் நவீன தொழில்நுட்பக் கருவிகளைக் கொண்டு உழவுத் தொழில் நடைபெறுவதைக் காண முடிகிறது. உழவர்கள் தங்கள் தொழிலுக்கேற்றார் போல் பல்வேறு உழவு முறைகளைப் பின்பற்றியுள்ளனர் என்பதை இலக்கியங்களில் காண்கிறோம். இக்குறிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆராய்ச்சி நிகழ்த்தும் பொழுது, தமிழ் மக்கள் கொண்டிருந்த உழவு பற்றிய நுட்ப அறிவு நம்மை பெருமிதம் கொள்ள வைக்கிறது. நுண்ணறிவு என்பது கல்வித்திறனை மட்டும் கருத்தில் கொண்டதல்ல என்னும் வரிகளை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணம் பழந்தமிழர்கள் நிலத்திற்கேற்றார் போல் நிலவளம், நீர்வளம் என்ற இரண்டு காரணிகளை அடிப்படையாக வைத்து உழவுத் தொழிலை செய்திருக்கின்றனர். அந்த உழவின் சிறப்புகளைப் பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகின்றன.

குறிப்புச்சொற்கள்: தமிழ் மக்கள், சங்க இலக்கியம், வேளாண்மை, நிலம், நீர்.

முன்னுரை

தமிழர் சமுதாயம் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையைக் கொண்டது. தங்கள் வாழ்வுக்கு அடிப்படையாக விளங்கும் இயற்கை பொருட்களை போற்றி வழிபட்ட மனப்பாங்கும் தமிழர் சமுதாயத்திற்கு உரியது. இன்றைக்கு இருப்பது போலவே பண்டை தமிழ் சமுதாயத்தில் பெரும் பகுதி மக்கள் உழவுத் தொழிலையே தங்கள் வாழ்க்கையின் உயிர்நாடியாக கொண்டிருந்தனர். உழவே தலை (1031) உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி (1032) உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் (1033) என வரும் திருக்குறட் பகுதிகள் உழவின் சிறப்பையும் உழவு மக்களின் மேம்பாட்டையும் சிறப்புற உணர்த்தி நிற்கின்றன.

வேளாண்மை உழவியல்

இன்றைய காலகட்டத்தில் வேளாண்மை என்னும் சொல், அறிவியல் கலையின் பொதுப் பெயராகவும், உழவியல் என்னும் சொல் வேளாண் அறிவியல் கலையின் ஒரு பகுதியை விளக்கும் பெயராகவும் வழங்கப்படுகின்றன. தொழிலை உணர்த்துவதாக உழவியல் என்பதும் தொழில் செய்யும் வினையின் பண்பை உணர்த்துவதாக கொள்ளலாம்.

உழவியல் நிலைகள்

உழவியல் செயல் நிலைகளில் உழுதல், உரமிடுதல், களைநீக்குதல், நீர் பாய்ச்சுதல்,

பசுமைச்சூழல்பேணுவோம்பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

பயிர்பாதுகாப்பு என்ற ஐந்து நிலைகள் இன்றியமையாதவை. இந்த ஐந்து நிலைகளையும் விளக்கும் வகையில்,

எரினும் நன்றால் எருவிடுதல்; கட்டபின்

நீரினும் நன்றதன் காப்பு. (குறள் - 1038)

என்னும் குறள் உழுவதைக் காட்டிலும் உரமிடுதல் சிறந்தது; களை நீக்கியபின் நீர்பாய்ச்சுவதைக் காட்டிலும் பயிர் பாதுகாப்பு முக்கியமானது எனப் பொருள் கொள்கிறது. திருவள்ளுவர் கூறிய உழுவியல் செயல் நிலைகளின் ஐந்து படிநிலைகளிலும் இன்றளவும் அடிப்படையில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் அறிவியல் அணுகுமுறைகளில் சில மாற்றம் அடைந்துள்ளன. அவைகளைப் பற்றிக் காண்போம்:

உழுதல்

உழுதல் முறையின் பண்டைய காலத்தில் நாட்டுக் கலப்பைகளே பயன்படுத்தப்பட்டன. தற்போதைய அறிவியல் முன்னேற்றத்தால் இரும்பு கலப்பைகள் மற்றும் இயந்திரக் கலைப்பைகளாலும் உழும் முறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன.

உரமிடுதல் & களைநீக்குதல்

உரமிடுதலில் கிடைவைத்தல் என்னும் கால்நடை கழிவுகளை பயன்படுத்துதலும் குழைபதித்தல் என்னும் பசுந்தழை உரத்தை பயன்படுத்துதலும் பண்டைக் காலங்களில் பின்பற்றி பின்பற்றப்பட்டு வந்தன. (ந.வீ.செயராமன், ப. 6) ஆனால் நிலங்களின் தன்மைக்கேற்பவும் பயிர்களின் தேவைகளுக்கேற்பவும் உரச்சத்துக்கள் அறிவியல் அடிப்படையில் பின்பற்றப்படுகின்றன. தழைச்சத்து, மணிச்சத்து சுண்ணாம்பு சத்து, தாமிரச்சத்து முதலிய சத்துக்கள் பயிரின் தேவை; நிலத்தின் இயல்பு ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து தனித்தனியே அளிக்கப்படுகின்றன. கொடியவர்களை கொலை செய்து வேந்தன் தண்டிக்க வேண்டும் ;இது வளரும் பயிரில் களை நீக்குவதை ஒத்தது என்பார் திருவள்ளுவர். பயிர்களில் களைகள் நீக்கப்பட வேண்டிய அவசியத்தை இக்குறள் உணர்த்துகிறது. புல்வகை களைகள், இலைக்களைகள் என்னும் இக்களைகள் பயிரின் விளைச்சலை பாதிப்பதோடு,பயிரைத்தாக்கும் பூச்சிகளும் உயிரிகளும் தம்மிடத்தே தங்கி வளர இடம் தருகின்றன. கையாலும் கருவிகளாலும் களை நீக்கும் பண்டைய முறைகளை விட்டு விட்டு இரசாயன களைக்கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தும் முறை அறிவியல் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதாகக் காணலாம்.

நீர்பாசன முறை

நீர்ப்பாசன முறையில் நிலத்தின் மேல்மட்ட மற்றும் அடிமட்ட நீரை பயன்படுத்தும் முறையைத் தவிர தெளிப்பு நீர் பாசனம், சொட்டுநீர் பாசனம் ஆகியன அறிவியல் நோக்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

பூச்சித்தாக்குதல்

பூச்சித்தாக்குதல், நோய்கள் தாக்குதல் என்னும் பயிர் சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்க பூச்சிக்கொல்லிகள் போன்ற பல்வேறு அறிவியல் முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. இங்ஙனம்

திருவள்ளூவர் கூறிய உழவியல் செயல் நிலைகள் அறிவியல் முன்னேற்றத்தால் மிகச் சிறப்பாக வளர்ந்துள்ளன என அறிய முடிகிறது.

உழு முறைகள்

நிலம் எத்தனை முறை உழப்படுகின்றதோ அந்த அளவுகோலின் அடிப்படையில் தான் பயிர்களின் வளர்ச்சியும் விளைச்சலும் இருக்கும். அதிக முறை உழுது மண்ணை பண்படுத்தல் பயிரிடுவதற்கும் ஏற்றது என்பதை, நல்லேர் நடந்த நசைசால் விளைவால் (மது.கா. 0173) என்று மாங்குடி மருதனார் கூறுகிறார். அகல உழுவத்திலும் ஆழ உழுவது மேல் என்பது தமிழக உழவர் பெருமக்களிடையே தொன்மை காலத்தொட்டு கூறப்பட்டு வரும் அனுபவமொழி. இது மட்டுமல்லாமல், ஒருமுறை மட்டும் உழுதலை ஒருசால் உழவு என்றும் இரண்டுமுறை உழுதலை இருசால் உழவு என்றும் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட பலமுறை உழுதலை பலசால் உழவு என்றும் வழங்கி உள்ளனர். இதனை விளக்கிக் காண்போம்.

ஆழ உழுதல்

பண்டைத் தமிழர்கள் அகல உழுவதை விட ஆழ உழுவதே சிறந்தது என நன்கு அறிந்திருந்தனர். உழவர்கள் ஓட்டும் கலப்பையின் கொழு ஆழத்தில் செலுத்தி மண் நன்கு பிளவு படுமாறு ஆழமாக உழுதனர். பயிர் செய்வதற்கு முன் நிலத்தை பக்குவப்படுத்த வேண்டும். பின் உழவு செய்தல் வேண்டும். உழவு செய்யும் பொழுது அகலமாக உழவு செய்யக்கூடாது ஆழமாக உழுதல் வேண்டும். (செ.முருகசரஸ்வதி)

வயலில் அரிதாள்களை உடைய நிலம் பிளவு படுமாறும் மண் கட்டிகள் உடையும் படியாகவும் ஆழமாக அறுவடைக்குப்பின் உழுத முறையினை,

நெடுநெல் அடைச்சிய கழனிஏர் புகுத்து,
குடுமிக் கட்டிய படப்பையோடு மிளிர,
ஆரிகால் போழ்ந்த தெரிபகட்டு உழவர் (அகம் 41 :4-6)

என்று அகநானூறு கூறுகிறது.

பலசால் உழவு

நிலத்தினை பல முறைகள் உழுதலை பலசால் உழவு முறை என்பர். நீரினை மண் எளிதாக ஏற்றுக் கொள்வதற்கும் வேர்கள் நன்கு தூர்விட்டு வளர்வதற்கும் ஏற்ற வகையில் பலசால் உழவு முறையினை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதனை,

கார்ப் பெயர் கலித்த பெரும்பாட்டு ஈரத்து
பூமி மயங்கப் பலவுழுது வித்திப் (புறம் 120 : 2-3)

பலமுறை நன்றாக உழுது களை நீக்கிய பின்னர் உரமிட்டு நீர் பாய்ச்சப்பெற்ற வயல்களில் நாற்றுக்களை நன்றாக அழுந்த நடுவார்கள்.

உழுகருவி

உழுகின்ற கருவியாக வள்ளூவர் ஏரினைக் கூறுவர். சுழன்றும் ஏர்பின்னதுலகம் (1031) ஏரின் உழாஅர் உழவர் (14) என வரும் தொடர்களில் உழவுக் கருவியாகிய ஏர் சுட்ட பெறுதல்

காணலாம். இவ்வுழு கருவியில் இரும்பாலாகிய கொழுவும் மரத்தாலாகிய நுகத்தடியும் அமைந்திருக்கும். கொழு மண்ணை கிளறவும் நுகத்தடி மாடுகள் பூட்டவும் பயன்படும்.

அம்புசென் றிறுத்த அறும்புண் யானைத்

தூம்புடைத் தடக்கை வாயோடு துமிந்து,

நாஞ்சி லொப்ப நிலமிசை புரள... (புறம் 19: 9-11)

என வரும் குறுங்கோழியூர்கிழார் பாடலில் நாஞ்சில் என்னும் பெயர் சூட்டப்படுதலையும் இதனைக் கலப்பை என பழைய உரையாசிரியர் கூறியிருப்பதும் அறியத்தக்கது. (இலக்கியமும் அறிவியல் வேளாண்மையும், நா, ப. 108)

நிலவளம் (நிலப்பாகுபாடு)

பழந்தமிழர்கள் நிலங்களை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என ஐந்து வகைகளாக வகைப்படுத்தியிருந்தனர். அவைகளை நிலங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப வன்புலம், மென்புலம், புன்புலம், களர்நிலம் எனப் பாகுபடுத்தி விளைச்சல் செய்தனர்.

வன்புலம்

குறிஞ்சி, முல்லை ஆகிய இரண்டு நிலங்களிலும் நீர்வளம் குறைந்து காணப்படுவதால் அந்நில பகுதி கரடு முரடான மண் வளத்தை கொண்டதாக காணப்படுகின்றன. இந்நிலப் பகுதியினை வன்புலம் என அழைக்கப்படுகின்றன.

வன்புலக் காட்டுநாட் டதுவே (நற்., 59: 6)

வன்புல நாடன் வயமான் பிட்டன் (புறம்., 172: 8)

எனும் பாடல் வழியாக பழந்தமிழர்கள் வன்புலம் என குறிப்பிட்டுள்ளனர் என அறிய முடிகிறது **மென்புலம்**

மருத நிலத்தில் நீர் வளமும் மணற்பாங்கான தன்மையுடைய நிலவளமும் காணப்படுவதால் பயிர் விளைச்சலுக்கு ஏற்றதாக உள்ளது .ஆகவே இவற்றை, மென்புலம் என அழைத்தனர். **மென்புல வைப்பின் நன்னாட்டுப் பொருந! (புறம்., 62: 18)** நெல் விளைவிக்க உரியதான இவ்விளை நிலத்தை பழனம், கழனி வயல் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டன.

புன்புலம்

புன் புலம் வித்தும் வன்கை வினைஞர் (பதி 58 : 15) சில நிலங்களில் இயற்கை பாசன முறையின்றி செயற்கை பாசன முறைப்படி பயிர் விளைச்சல் செய்வதால் இந்நிலப் பகுதிகளை புன்புலம் என அழைத்தனர் .

களர் நிலம்

விளைவுக்கு முற்றிலும் பயனற்று வளமற்று கிடப்பது இக்களர் நிலம். உப்புத்தன்மை நிறைந்திருக்கும் உவர் நிலமும் களர் நிலம் என்றே வழங்கப்பட்டது.

களர் நிலத்து பிறந்த உப்பினை சான்றோர்

விளைநிலத்து நெல்லின் விழுமிதாகக் கொள்வார் (நாலடி., 133: 1-2)

என வரும் நாலடிப் பாடலும் உப்பு விளையும் உவர் நிலத்தை களர் நிலம் என்றே குறிப்பிடுவதை காணலாம்

நீர்வளம்

நீர் இன்றி அமையாது உலகு என்ற வரிகளே தமிழன் நீரை எங்ஙனம் பேணிக் காத்தான் என அறிய முடிகிறது. விதைப்புக்கு முன்னாக மழை பொழிதல் இன்றியமையாதது. இயற்கை நீர் வளம் பெற்ற நிலத்தில் விதைகள் விரைந்தும் சிறந்தும் வளரும் இயல்புடையன. பருவ மழையை நம்பியே மருத நில மக்கள் உழவுத் தொழிலை செய்திருக்கிறார்கள். மழைநீரின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த மக்கள் அணைகளையும் ஏரி மதகுகளையும் அமைத்து நீரினை பாதுகாத்து உழவுத் தொழிலுக்காக பயன்படுத்தினர்.

விதை வளம்

உழவுத் தொழிலின் அடிப்படைக் காரணிகளான நிலவளமும் நீர் வளமும் மனிதன் பயன்படுத்தும் செயற்கை மூலப்பொருள்களால் அதிக கேட்டினை விளைவிக்கின்றன. இதனால் மண் வளம் நீர் வளம் மட்டுமல்லாமல் உழவுத் தொழிலின் முக்கிய மூலப்பொருளான விதை வளமும் செயற்கை மரபியல் மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றன. உழவனுக்கு சொந்தமான நிலத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் விதை வளம் அவனுக்கே சொந்தம் இல்லாத சூழலும் நிலவி வருகின்றது அதற்கு முக்கிய காரணங்கள் முதலாளித்துவமும் வறுமையும் ஆகும். விதை வளம் குறித்த விழிப்புணர்வும் விதை வளம் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வும் விவசாய மக்களுக்கு அதிகம் பயனுடையதாய் அமையும்.

முடிவுரை

சங்ககாலச் சமூகம் வேளாண் சமூகமாக இருந்தபோது நிலமும் அதன் வருவாயுமே அக்கால சமூகத்தின் அடித்தளமாக இருந்தது. பின்னாளில் துணைத்தொழில்களும் வேலை பிரிவினைகளும் அதன் விளைவாக வந்த ஆதிக்க உணர்வும் அரசு உருவாக்கமும் உழவுத் தொழிலாளர்களை சமூகத்தின் பின் வரிசையில் தள்ளின. இது இன்றளவும் தொடர்வதை காண முடிகிறது. உண்டி கொடுக்கும் உழவன்; உயர்வு பெற சமூகம் என்ன செய்ய வேண்டும்? என ஆராய்ந்து தீர்வு காண வேண்டிய கட்டாயப்பணி சான்றோர்களின் கடனாக உள்ளது. உடல் உழைப்பில் வாழும் உழவர்களின் வறுமை நிலையை ஆய்ந்து அவர்களை கடன் இல்லாத வறுமையற்ற வாழ்க்கை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பது இக்கட்டுரையின் முடிவாக அமைகிறது. வேளாண்மை - உழவியல் என்ற இரு வார்த்தைகளின் வேறுபாடுகளை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறிய முடிகிறது. உழவர்கள் உழவியல் நிலைகளின் ஐந்து படிநிலைகளை ஆராய்ந்து அதன்படி உழவுத் தொழிலை செய்திருக்கின்றனர். தொழில்நுட்ப அறிவியல் வளர்ச்சி அடையாத சங்ககாலத்திலும் உழவுமுறைகள் எங்ஙனம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதை நுட்பமாக விளக்கி அறிவுறுத்துகிறது. உழவுத் தொழிலுக்கு நிலவளம், நீர்வளம் என்ற இரண்டு காரணிகளும் மிக அடிப்படையானது என்று பழம் தமிழர்கள் உழவு முறைகளிலிருந்து அறியலாம்.

குறிப்பு நூல்கள்

- [1] நா. கருணாமூர்த்தி. தமிழ் நாவல்களில் விவசாய தொழிலாளர்கள். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை - 98.
- [2] முனைவர் செ. காளிமுத்து. தமிழ் இலக்கியங்களில் மருத்துவம். அரசு பதிப்பகம் கும்பகோணம்.
- [3] முனைவர் பா. சிங்காரவேலன். “தமிழர் கலை இலக்கியங்களில் வாழ்வியல்.” மனிதநேயம், கலை மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான போதி இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல், அக்டோபர் 2022.
- [4] ந.வீ.செயராமன். இலக்கியமும் அறிவியல் வேளாண்மையும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை - 98.
- [5] பெ.மாதையன். சங்க கால இனக்குழு சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும். பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை - 14.
- [6] செ. முருகசரஸ்வதி. உழவு சார்ந்த பழமொழிகளும் அதன் உட்கருத்துக்களும். அரன் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழ், 09 செப்டம்பர் 2022.
- [7] முனைவர் தே. ராஜசீலி. இலக்கியங்களில் இயற்கை. நியூ செஞ்சுரியன் உங்கள் நூலகம், சிறப்பிதழ், 2022.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.